

Un solveur en forme fermée rapide et robuste pour l’estimation d’homographies planaires

Esya Saker¹, Sinda Elghoul¹ et Faouzi Ghorbel¹

École Nationale des Sciences de l’Informatique, Université de La Manouba, Laboratoire CRISTAL, GRIFT, Campus Universitaire de la Manouba 2010, Tunisie.

`esya.saker@ensi-uma.tn`

Résumé L’estimation d’homographies planaires est un problème central en vision par ordinateur. La solution standard repose sur la Transformée Linéaire Directe (DLT) combinée à une décomposition en valeurs singulières (SVD) sous la contrainte $\|\mathbf{h}\| = 1$. Nous identifions une instabilité numérique de cette formulation dans le régime quasi-identité ($H \approx I_3$), fréquent dans les scènes à changement d’illumination : le gap spectral $\delta = \sigma_8 - \sigma_9$ tend vers zéro, amplifiant l’erreur selon la borne de Wedin. Nous proposons un solveur alternatif en forme fermée, fondé sur la contrainte $h_{33} = 1$, qui étend le cadre du recalage affine d’Elghoul et Ghorbel au cas projectif (8 degrés de liberté — DDL). Ce solveur construit les équations normales 8×8 à partir de 23 sommes scalaires accumulées en $\mathcal{O}(N)$, puis résout le système par inversion directe en $\mathcal{O}(1)$. Les expériences sur HPatches montrent un gain de deux ordres de grandeur en précision (239 px \rightarrow 0,36 px en illumination) et une accélération de 14–58 \times .

Mots clés Homographie, DLT, Forme fermée, Conditionnement numérique, HPatches.

1 Introduction

L’homographie planaire est une transformation projective 3×3 qui relie deux vues d’un même plan. Son estimation est un problème fondamental en vision par ordinateur [19], intervenant dans le mosaïquage [7], la localisation visuelle [13], la réalité augmentée [25], le suivi d’objets [21] et la décomposition de mouvement [14].

L’approche classique est la Transformée Linéaire Directe (DLT) [1], qui formule le problème comme $\mathbf{A}\mathbf{h} = \mathbf{0}$ et récupère \mathbf{h} par SVD de \mathbf{A} . La normalisation de Hartley [18] améliore le conditionnement. En présence de valeurs aberrantes, RANSAC (Random Sample Consensus) [16] et ses variantes [10,11,28,3,4,24,20] permettent une estimation robuste. Des méthodes par apprentissage profond [12,23,8,9] offrent des alternatives, au prix de ressources d’entraînement élevées.

Malgré cette diversité de méthodes, le comportement numérique de la DLT-SVD dans les régimes quasi-identité ($H \approx I_3$) a reçu peu d’attention. Ces régimes sont fréquents : illumination, images JPEG, cadrage fixe. Le spectre de \mathbf{A} devient faiblement séparé ($\delta = \sigma_8 - \sigma_9 \rightarrow 0$), rendant le vecteur singulier sensible aux perturbations [29].

Nos contributions :

1. Une analyse de conditionnement comparant la sensibilité de la DLT-SVD (δ -dépendante) et de notre formulation ($\kappa_2(\mathbf{D})$ -dépendante) ;
2. un solveur en forme fermée via 23 sommes scalaires, avec une complexité $\mathcal{O}(N) + \mathcal{O}(1)$;
3. une validation expérimentale sur HPatches [2] démontrant une amélioration de deux ordres de grandeur en précision.

2 Méthode proposée

Nous proposons un solveur qui étend le cadre d'Elghoul et Ghorbel [15] du recalage affine (6 DDL) au cas projectif (8 DDL). En fixant $h_{33} = 1$, le système homogène 9×1 devient inhomogène 8×1 , résoluble par équations normales en $\mathcal{O}(N)$.

2.1 Formulation DLT standard

Étant donné $N \geq 4$ correspondances $\mathbf{p}_i = [x_i, y_i, 1]^\top \leftrightarrow \mathbf{p}'_i = [x'_i, y'_i, 1]^\top$, la DLT [19] exploite $\mathbf{p}'_i \times H\mathbf{p}_i = \mathbf{0}$ pour éliminer les facteurs d'échelle λ_i . Ce produit vectoriel fournit deux équations linéairement indépendantes par correspondance, formant $\mathbf{A}\mathbf{h} = \mathbf{0}$ avec $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{2N \times 9}$ et $\mathbf{h} = (h_{11}, \dots, h_{33})^\top$. Sous la contrainte $\|\mathbf{h}\| = 1$, la solution est le vecteur singulier droit de \mathbf{A} associé à sa plus petite valeur singulière σ_9 .

2.2 Solveur proposé ($h_{33} = 1$)

En fixant $h_{33} = 1$, on transforme le système homogène en un système surdéterminé $\mathbf{D}\mathbf{U} = \mathbf{G}$ avec $\mathbf{U} = (h_{11}, h_{12}, h_{13}, h_{21}, h_{22}, h_{23}, h_{31}, h_{32})^\top \in \mathbb{R}^8$. Chaque correspondance $(x_i, y_i) \leftrightarrow (x'_i, y'_i)$ fournit deux équations :

$$\begin{aligned} x'_i &= h_{11}x_i + h_{12}y_i + h_{13} - h_{31}x_ix'_i - h_{32}y_ix'_i \\ y'_i &= h_{21}x_i + h_{22}y_i + h_{23} - h_{31}x_iy'_i - h_{32}y_iy'_i \end{aligned} \quad (1)$$

La matrice $\mathbf{D} \in \mathbb{R}^{2N \times 8}$ s'écrit alors :

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_1x'_1 & -y_1y'_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 & y_1 & 1 & -x_1y'_1 & -y_1x'_1 \\ \vdots & & & & & & & \vdots \\ x_N & y_N & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_Nx'_N & -y_Ny'_N \\ 0 & 0 & 0 & x_N & y_N & 1 & -x_Ny'_N & -y_Nx'_N \end{pmatrix} \quad (2)$$

avec $\mathbf{G} = (x'_1, y'_1, \dots, x'_N, y'_N)^\top$. La solution aux moindres carrés, minimisant $\|\mathbf{D}\mathbf{U} - \mathbf{G}\|^2$, s'obtient via les équations normales [17] :

$$(\mathbf{D}^\top \mathbf{D}) \mathbf{U} = \mathbf{D}^\top \mathbf{G} \implies \mathbf{U} = (\mathbf{D}^\top \mathbf{D})^{-1} \mathbf{D}^\top \mathbf{G} \quad (3)$$

La matrice symétrique $\mathbf{D}^\top \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{8 \times 8}$ s'écrit explicitement :

$$\mathbf{D}^\top \mathbf{D} = \begin{pmatrix} \Sigma x^2 & \Sigma xy & \Sigma x & 0 & 0 & 0 & -\Sigma x'x^2 - \Sigma x'xy \\ \Sigma xy & \Sigma y^2 & \Sigma y & 0 & 0 & 0 & -\Sigma x'xy - \Sigma x'y^2 \\ \Sigma x & \Sigma y & N & 0 & 0 & 0 & -\Sigma x'x - \Sigma x'y \\ 0 & 0 & 0 & \Sigma x^2 & \Sigma xy & \Sigma x & -\Sigma y'x^2 - \Sigma y'xy \\ 0 & 0 & 0 & \Sigma xy & \Sigma y^2 & \Sigma y & -\Sigma y'xy - \Sigma y'y^2 \\ 0 & 0 & 0 & \Sigma x & \Sigma y & N & -\Sigma y'x - \Sigma y'y \\ -\Sigma x'x^2 - \Sigma x'xy - \Sigma x'x & -\Sigma y'x^2 - \Sigma y'xy - \Sigma y'x & \Sigma Bx^2 & \Sigma Bxy \\ -\Sigma x'xy - \Sigma x'y^2 - \Sigma x'y & -\Sigma y'xy - \Sigma y'y^2 - \Sigma y'y & \Sigma Bxy & \Sigma By^2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

avec $B_k = x_k'^2 + y_k'^2$. Les 23 sommes scalaires qui déterminent entièrement $\mathbf{D}^\top \mathbf{D}$ et $\mathbf{D}^\top \mathbf{G}$ sont :

1. **Moments source** (5) : $\Sigma x, \Sigma y, \Sigma x^2, \Sigma y^2, \Sigma xy$.
2. **Termes croisés avec x'** (5) : $\Sigma x'x, \Sigma x'y, \Sigma x'x^2, \Sigma x'y^2, \Sigma x'xy$.
3. **Termes croisés avec y'** (5) : $\Sigma y'x, \Sigma y'y, \Sigma y'x^2, \Sigma y'y^2, \Sigma y'xy$.
4. **Sommes destination** (2) : $\Sigma x', \Sigma y'$.
5. **Termes pondérés par B** (5) : $\Sigma Bx^2, \Sigma By^2, \Sigma Bxy, \Sigma Bx, \Sigma By$.
6. **Compteur** (1) : N .

Chaque somme est accumulée en une seule passe $\mathcal{O}(N)$. L'inversion 8×8 coûte $\mathcal{O}(1)$, contre $\mathcal{O}(N \cdot 81)$ pour la SVD de \mathbf{A} .

2.3 Analyse de conditionnement

La sensibilité de la DLT-SVD est formalisée par la borne de Wedin [29,27] :

$$\sin \angle(v_9, \hat{v}_9) \leq \frac{\|\Delta \mathbf{A}\|}{\delta}, \quad \delta = \sigma_8 - \sigma_9 \quad (5)$$

où v_9 et \hat{v}_9 sont les vecteurs singuliers exact et perturbé de \mathbf{A} . Lorsque $H \approx I_3$, on a $x'_i \approx x_i$ et $y'_i \approx y_i$: la première ligne de \mathbf{A} pour le point i devient $[x_i, y_i, 1, 0, 0, 0, -x_i^2, -x_i y_i, -x_i]$, quasi-proportionnelle à la troisième colonne (h_{13})

et à la neuvième (h_{33}). Cette quasi-colinéarité entraîne $\delta \rightarrow 0$ et amplifie arbitrairement l’erreur. Sur HPatches, $\delta = 1,50$ en illumination contre 2,58 en point de vue ; la corrélation de Pearson entre δ et l’erreur ($r = -0,74$, $p < 10^{-102}$) confirme que le gap spectral est le facteur dominant.

Notre formulation $h_{33} = 1$ élimine la neuvième colonne de \mathbf{A} responsable de cette quasi-dégénérescence ; l’erreur est alors contrôlée par $\kappa_2(\mathbf{D}^\top \mathbf{D})$, le nombre de condition du système 8×8 , indépendant de δ .

3 Expériences

Nous validons notre solveur sur le benchmark HPatches en comparant quatre variantes de la DLT et RANSAC, en termes de précision et de temps de calcul.

3.1 Protocole expérimental

Nous évaluons quatre solveurs — **DLT-SVD** ($\|\mathbf{h}\| = 1$), **DLT-NS** (Normalized SVD, Hartley [18]+SVD), **DLT-CF** (Closed-Form, proposé, $h_{33} = 1$), **DLT-HN** (Hartley+proposé) — ainsi que **RANSAC** [16] (1 000 itérations, seuil 3 px) sur le benchmark HPatches [2]. Il contient 116 séquences (57 point de vue, 59 illumination) avec homographies de référence. Pour chaque paire, $N = 100$ points sources sont échantillonnés uniformément dans $[50, 590]^2$, projetés par H_{GT} , puis perturbés par un bruit $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ avec $\sigma \in \{0,5; 1,0; 2,0; 4,0\}$ px (10 essais par niveau, 15+15 séquences). La métrique est l’erreur moyenne des coins (MCE) : distance entre les quatre coins d’une région 128×128 projetés par H_{GT} et par \hat{H} .

3.2 Résultats

Pour chaque solveur, nous mesurons l’erreur MCE (distance moyenne entre les quatre coins d’un patch 128×128 projetés par l’homographie de référence H_{GT} et par l’homographie estimée \hat{H}) en fonction du niveau de bruit σ ajouté aux correspondances. Le paramètre σ contrôle l’amplitude du bruit gaussien sur les coordonnées des points projetés, simulant l’imprécision des détecteurs de points d’intérêt.

Le Tableau 1 révèle plusieurs observations.

(i) *DLT-SVD en illumination.* DLT-SVD produit des erreurs élevées sur les séquences d’illumination (239,78 px à $\sigma = 0,5$, jusqu’à 742,04 px à $\sigma = 4,0$), alors qu’en point de vue les erreurs restent modérées (0,36–5,97 px). Le ratio illumination/point de vue atteint $666\times$ à $\sigma = 0,5$, confirmant une instabilité structurelle liée à l’effondrement du gap spectral $\delta \rightarrow 0$ quand $H \approx I_3$ (Éq. 5).

(ii) *Efficacité de $h_{33} = 1$.* DLT-CF ramène l’erreur en illumination de 239,78 px à 0,36 px (facteur $666\times$) à $\sigma = 0,5$, validant la suppression de la 9^e colonne de \mathbf{A} .

Sans normalisation, DLT-CF rivalise déjà avec DLT-NS en point de vue (0,35 vs 0,34 px), montrant un avantage indépendant de la normalisation.

(iii) *Complémentarité.* DLT-HN atteint systématiquement les meilleurs résultats sur les deux splits : $h_{33} = 1$ élimine la sensibilité spectrale, tandis que la normalisation de Hartley contrôle l'échelle des coordonnées.

(iv) *RANSAC.* RANSAC sous-performe (3–8× vs DLT-HN) car, en l'absence d'outliers, il n'utilise que 4 points parmi $N = 100$, perdant l'information statistique.

(v) *Comportement en fonction du bruit.* En point de vue, l'erreur DLT-SVD croît linéairement avec σ (16,6× de $\sigma = 0,5$ à 4,0), comportement attendu d'un estimateur aux moindres carrés. En illumination, la croissance n'est que de 3,1× : l'erreur est dominée par l'instabilité structurelle ($\delta \rightarrow 0$) dès les faibles niveaux de bruit.

TABLE 1. Erreur moyenne des coins (px) sur HPatches.

Split	σ	DLT-SVD	DLT-NS	DLT-CF	DLT-HN	RANSAC
Pt. vue	0,5	0,36	0,34	0,35	0,34	0,47
	1,0	0,78	0,69	0,72	0,69	1,58
	2,0	1,93	1,39	1,56	1,39	4,23
	4,0	5,97	2,81	3,95	2,80	10,78
Illum.	0,5	239,78	0,36	0,36	0,36	0,47
	1,0	315,93	0,72	0,73	0,72	1,68
	2,0	548,59	1,42	1,52	1,42	4,29
	4,0	742,04	2,86	3,47	2,87	11,12

3.3 Temps de calcul

DLT-CF s'exécute en 0,11 ms contre 1,50 ms pour DLT-SVD (14× pour $N = 100$, 58× pour $N = 400$), grâce à la complexité $\mathcal{O}(N) + \mathcal{O}(1)$ contre $\mathcal{O}(N \cdot 81)$.

4 Conclusion

Nous avons proposé un solveur en forme fermée ($h_{33} = 1$, 23 sommes scalaires) pour l'estimation d'homographies planaires. La DLT-SVD est instable quand $\delta \rightarrow 0$; notre solveur élimine cette dépendance, avec un gain de deux ordres de grandeur (239 px \rightarrow 0,36 px) et une accélération de 14–58× sur HPatches. Les travaux futurs incluent l'intégration dans MAGSAC++ [5] et SuperRANSAC [6], l'extension à la matrice fondamentale et l'appariement par descripteurs appris [13,26,22].

Références

1. Abdel-Aziz, Y.I., Karara, H.M. : Direct linear transformation from comparator coordinates into object space coordinates in close-range photogrammetry. Proc. ASP/UI Symp. Close-Range Photogrammetry, pp. 1–18 (1971)
2. Balntas, V., Lenc, K., Vedaldi, A., Mikolajczyk, K. : HPatches : A benchmark and evaluation of handcrafted and learned local descriptors. Proc. IEEE CVPR, pp. 5173–5182 (2017)
3. Barath, D., Matas, J. : Graph-cut RANSAC. Proc. IEEE CVPR, pp. 6733–6741 (2018)
4. Barath, D., Matas, J., Noskova, J. : MAGSAC : Marginalizing sample consensus. Proc. IEEE CVPR, pp. 10197–10205 (2019)
5. Barath, D., Noskova, J., Ivashechkin, M., Matas, J. : MAGSAC++, a fast, reliable and accurate robust estimator. Proc. IEEE CVPR, pp. 1304–1312 (2020)
6. Barath, D. : SupeRANSAC : One RANSAC to rule them all. arXiv :2506.04803 (2025)
7. Bay, H., Ess, A., Tuytelaars, T., Van Gool, L. : Speeded-up robust features (SURF). CVIU **110**(3), 346–359 (2008)
8. Cao, S., Hu, J., Sheng, Z., Shen, H.T. : Iterative deep homography estimation. Proc. IEEE CVPR, pp. 1879–1888 (2022)
9. Cao, S.-Y., Hu, J., Sheng, Z., Shen, H.-L. : Recurrent homography estimation using homography-guided image warping and focus transformer. Proc. IEEE CVPR, pp. 9833–9842 (2023)
10. Chum, O., Matas, J., Kittler, J. : Locally optimized RANSAC. DAGM Symp. Pattern Recognition, pp. 236–243 (2003)
11. Chum, O., Matas, J. : Matching with PROSAC – progressive sample consensus. Proc. IEEE CVPR, vol. 1, pp. 220–226 (2005)
12. DeTone, D., Malisiewicz, T., Rabinovich, A. : Deep image homography estimation. RSS Workshop on Limits and Potentials of Deep Learning in Robotics (2016)
13. DeTone, D., Malisiewicz, T., Rabinovich, A. : SuperPoint : Self-supervised interest point detection and description. Proc. IEEE CVPRw, pp. 224–236 (2018)
14. Ding, Y., Yang, J., Kukulova, Z. : Homography decomposition revisited. IJCV **134**, 102 (2025)
15. Elghoul, S., Ghorbel, F. : A fast and robust affine-invariant method for shape registration under partial occlusion. Int. J. Multimedia Information Retrieval **11**, 5–21 (2022)
16. Fischler, M.A., Bolles, R.C. : Random sample consensus : A paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography. Comm. ACM **24**(6), 381–395 (1981)
17. Golub, G.H., Van Loan, C.F. : Matrix Computations, 4th edn. Johns Hopkins University Press (2013)
18. Hartley, R.I. : In defense of the eight-point algorithm. IEEE Trans. PAMI **19**(6), 580–593 (1997)
19. Hartley, R., Zisserman, A. : Multiple View Geometry in Computer Vision, 2nd edn. Cambridge University Press (2003)
20. Ivashechkin, M., Barath, D., Matas, J. : VSAC : Efficient and accurate estimator for H and F. Proc. IEEE ICCV, pp. 15853–15862 (2021)
21. Li, D., et al. : A review of homography estimation : Advances and challenges. Electronics **12**(24), 4977 (2023)
22. Lindenberger, P., Sarlin, P.-E., Pollefeys, M. : LightGlue : Local feature matching at light speed. Proc. IEEE ICCV, pp. 17627–17638 (2023)
23. Nguyen, T., Chen, S.W., Shivakumar, S.S., Taylor, C.J., Kumar, V. : Unsupervised deep homography : A fast and robust homography estimation model. IEEE RA-L **3**(3), 2346–2353 (2018)
24. Raguram, R., Chum, O., Pollefeys, M., Matas, J., Frahm, J.-M. : USAC : A universal framework for random sample consensus. IEEE Trans. PAMI **35**(8), 2022–2038 (2013)
25. Rublee, E., Rabaud, V., Konolige, K., Bradski, G. : ORB : An efficient alternative to SIFT or SURF. Proc. IEEE ICCV, pp. 2564–2571 (2011)
26. Sarlin, P.-E., DeTone, D., Malisiewicz, T., Rabinovich, A. : SuperGlue : Learning feature matching with graph neural networks. Proc. IEEE CVPR, pp. 4938–4947 (2020)

27. Stewart, G.W., Sun, J.-G. : Matrix Perturbation Theory. Academic Press, Boston (1990)
28. Torr, P.H.S., Zisserman, A. : MLESAC : A new robust estimator with application to estimating image geometry. *CVIU* **78**(1), 138–156 (2000)
29. Wedin, P.-Å. : Perturbation bounds in connection with singular value decomposition. *BIT Numerical Mathematics* **12**(1), 99–111 (1972)